

2. Петрушевская, В. В. Особенности организации модели интегрированной системы развития негосударственного сектора в сфере социальных услуг / В. В. Петрушевская, С. Г. Евтеева. – Текст: непосредственный. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2023. – Т. 17. – № 1. – С. 143-151.

3. Тихомирова, В. В. Проблемы формирования и использования финансовых ресурсов системы социальной защиты населения (на примере Республики Коми) / В. В. Тихомирова. – Текст: непосредственный // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2016. – № 5 (47). – С. 158-171.

4. Бычков, Д. Г. Инвентаризация бюджетных мер в сфере социальной защиты населения: на пути к адресности системы мер социальной поддержки / Д. Г. Бычков, О. А. Феоктистова, Е. И. Андреева. – Текст: непосредственный // Финансы и кредит. – 2015. – № 41 (665).

5. Хамидуллин, Н. Р. Социально-экономические аспекты формирования государственной политики социальной защиты населения России / Н. Р. Хамидуллин, Р. Р. Галимуллина. – Текст: непосредственный // ВЕСТНИК ОГУ. – 2018. – № 9 (158). – С. 52-57.

6. Коваленко, Е. А. Модели организации адресной социальной помощи: методическое пособие / Е. А. Коваленко, Е. Л. Строкова, О. А. Феоктистова. – М.: Фонд «Институт экономики города». – 2009. – 248 с. – Текст: непосредственный.

УДК 005.342

DOI

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РИСК-МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОЗЛОВ В.С.,

д-р экон. наук, профессор,

профессор кафедры «Менеджмент

непроизводственной сферы»;

КЛИМОВА П.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
«Менеджмент непроизводственной сферы»;

СОРОКОТЯГИНА В.Л.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры финансов;
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследованы вопросы управления рисками в организациях. Обоснованы цели, которые должен обеспечивать процесс менеджмента риска организации. Рассмотрены различные подходы к управлению рисками в организациях. Предложен к развитию научно-методический подход к риск-менеджменту организаций.

Ключевые слова: риск, организация, подход, риск-менеджмент, управление, рисковое событие, финансово-хозяйственная деятельность

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE RISK MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS

KOZLOV V.S.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Professor of the Department
«Management of non-production sphere»;

KLIMOVA P.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department
«Management of non-production sphere»;

SOROKOTYAGINA V.L.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Finance
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the issues of risk management in organizations. The goals that the organization's risk management process should provide are substantiated. Various approaches to risk management in organizations are considered. A scientific and methodological approach to risk management of organizations is proposed for development.

Keywords: risk, organization, approach, risk management, management, risk event, financial and economic activity

Постановка задачи. При рассмотрении системы управления любой организации необходимо учитывать влияние множества переменных, представляющих собой элементы внутренней и внешней среды, начиная от законодательства и заканчивая уровнем развития информационных технологий в организации. При этом одним из важнейших элементов системы управления является правильное определение места и роли риск-менеджмента в общем управлении организацией. Ведь именно от уровня развития риск-менеджмента целесообразно судить о возможности организации грамотно и своевременно управлять рисковыми событиями, непременно сопровождающими осуществление финансово-хозяйственной деятельности организаций всех форм собственности, как малых, так и крупных, особенно в современных нестабильных и зачастую трудно прогнозируемых экономических условиях.

Актуальность. В целях сохранения стабильной динамики в деятельности организаций необходимо наладить функционирование четко сконструированной системы риск-менеджмента, суть которой заключается в максимизации прибыли, росте эффективности работы и снижении вероятных потерь. Стоит отметить необходимость сопоставления затрат на реализацию мероприятий по управлению рисками с теми результатами, которые они повлекут при внедрении в организации. Необходимо понимать, что инвестиционные вложения в развитие риск-менеджмента являются в некоторой мере инвестициями в дальнейшее успешное функционирование непосредственно организации, осуществляющей управление рисками.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования в области развития риск-менеджмента и его влияния на функционирование организаций проводились такими значимыми учёными, как: Е.Ю. Афендикова [1], А.А. Баргусов, Л.Е. Алтынбаева [2], В.В. Крылова [3], В.В. Петрушевская [4], А.В. Саенко [5], Ю.А. Филиппова [6] и другие.

Целью исследования является развитие научно-методических подходов к риск-менеджменту организаций.

Изложение основного материала исследования. В этимологическом смысле слово «риск» в различных языках связано

с появлением опасности или неуверенности. Поддержанию восприятия его смысла в экономическом предназначении способствует древнегреческий термин, означающий «опасность», если связывать его с теми последствиями, что наступают каждый раз от проявления данного события [4].

В ходе своего развития понятие «риск» меняло содержательные характеристики, вследствие чего ученые по-разному определяли данный термин. Акценты на различное восприятие риска формируют многовариативность сущности риска. На основе проведенного сравнительного анализа понимания дефиниции «риск» различными исследователями было определено следующее:

многие ученые определяют риск лишь как потенциальные негативные последствия или убытки;

подавляющее большинство авторов источником риска называет влияние неопределенности на хозяйствующий субъект;

в современном понимании риск в большинстве трудов рассматривается как отклонение запланированных результатов от фактических.

Таким образом, феномен риска довольно многообразен. Каждая дефиниция риска выделяет его особенные черты, но все они особое внимание уделяют процессу принятия решений в условиях неопределённости. Следовательно, целесообразно сформировать определённый подход к риск-менеджменту, учитывающий всю многогранность дефиниции риска.

В современных условиях доминирования рыночной экономики многие организации не уделяют должного внимания мероприятиям в области управления экономическими рисками. К примеру, прием на работу специалиста по риск-менеджменту или же заказ услуг по консультированию практически не реальны, ведь организации не обладают крупным капиталом, а мероприятия по риск-менеджменту являются дополнительной статьей расходов. Следовательно, вследствие краткосрочной экономии ресурсов организации, зачастую неосознанно, терпят убытки в долгосрочной перспективе.

В современных условиях ведения хозяйствования чрезвычайно важно грамотно управлять организацией, что невозможно без адекватного управления всеми видами рисков, особенно экономическими. Современные технологии управления

должны учитывать влияние рисков на деятельность организации, и первостепенной задачей руководителя является анализ риска, включающий исследование всех сторон производственно-хозяйственной деятельности организации, оценку уровня идентифицированных рисков и определение факторов, влияющих на планируемый результат.

Чрезвычайно важным условием является построение системы риск-менеджмента, функционирующей в рамках динамической модели управления рисками (рис. 1).

Рис. 1. Динамическая организационно-функциональная модель управления экономическими рисками организации

Динамическая модель управления экономическими рисками подразумевает создание постоянно действующего отдела, который осуществляет координацию деятельности организации с учетом быстро меняющейся экономической ситуации и поправкой на риск.

Внедрение динамической модели управления экономическими рисками является жизненно важным для организации в том случае,

когда она функционирует в условиях довольно высокой волатильности производственно-экономических процессов, подвержена влиянию постоянных и переменных динамических рисков, которые в большинстве своем не поддаются строгой систематизации.

Следует отметить, что динамическая модель управления экономическими рисками организации базируется на быстром анализе сменяющейся обстановки, который позволяет выявить и определить новые существенные риски в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности. Также данная модель позволяет оперативно корректировать текущие отклонения, а не проводить масштабные изменения.

В рамках динамической модели управления рисками сочетаются определенные подходы к риск-менеджменту, позволяющие интегрировать менеджмент риска в общую систему управления организацией. Среди них следует отметить: консультативный подход, финансово-логистический подход, аналитико-инструментальный подход, структурно-логический подход, интегрированный подход.

Сущность консультативного подхода заключается в том, он позволяет не судить о рисках лишь с субъективной точки зрения определенного сотрудника, на основании личных представлений, а привлечь к данному вопросу внешних консультантов, поскольку восприятие рисков работников организации и внешних специалистов может оказаться различным. Кроме того, чрезвычайно важно учитывать влияние коммуникационных взаимодействий и конфликтов между персоналом организации на итоговый финансовый результат деятельности организации [5]. Следовательно, консультативный подход:

- позволяет однозначно выявить и обозначить основные составляющие процесса управления рисками;

- способствует адекватной и всесторонней идентификации потенциальных и / или уже имеющих риск событий;

- сводит воедино различные области опыта при анализе рисков;

- при оценке рисков позволяет правильно учесть различные точки зрения;

- способствует правильной и грамотной корректировке процесса менеджмента риска.

Финансово-логистический подход применяется в случае построения интегрированной системы управления рисками, но именно в этой ситуации общая деятельность организации сегрегируется на бизнес-процессы, что в редких случаях доступно организациям. Применение же логистических принципов позволяет управлять отдельными (ключевыми) видами рисков, например, финансовыми рисками.

Развитие финансово-логистического подхода базируется на сочетании инструментов финансового менеджмента (факторинг, кредитование, оптимизация дебиторской задолженности) и непосредственно логистики (моделирование цепей поставок, оптимизация запасов и складирования), что суммарно позволяет предупреждать появление рисков, стабилизировать финансовую устойчивость организации, ускорять оборачиваемость оборотных активов.

Применение механизмов финансово-логистического подхода в целях непрерывного, постоянного, динамического управления рисками является чрезвычайно эффективным для организаций, где наблюдается стандартизация и универсализация бизнес-процессов в целом. В данном сегменте в случае оптимизации логистического потока происходит оптимизация финансовых потоков, что отражается на повышении устойчивости и конкурентоспособности организации.

Наибольший эффект от финансово-логистического подхода достигается за счет более оптимального распределения финансовых ресурсов, оптимизации свободных остатков финансовых средств, учета стратегических факторов развития организации, минимизации рисков и проявляется, как правило, в трех направлениях:

сокращение транзакционных затрат по привлечению финансовых ресурсов;

ускорение процесса сбыта продукции и сокращение логистического цикла;

высвобождение финансовых ресурсов и повышение эффективности их использования.

Аналитико-инструментальный подход позволяет с помощью входных параметров, элементов, влияющих на объект управления, а также с помощью исполняющих систем управления организацией обеспечить максимальную эффективность деятельности.

Преимуществом использования внутренних элементов подхода к нейтрализации риска является высокая степень альтернативности управленческих решений, которые, как правило, независимы от других организаций. Они учитывают специфические условия осуществления деятельности организаций и их финансовые возможности, позволяют учитывать влияние внутренних факторов на уровень рисков в процессе нейтрализации их негативных последствий.

Управление аналитико-инструментальным подходом к риск-менеджменту осуществляется на концептуальной основе, которая включает конкретные меры, направленные на нейтрализацию самой причины ситуации риска [6].

Структурно-логический подход представляет собой непосредственно систему действий и последовательность их реализации. Данный подход к развитию риск-менеджмента предприятий направлен на достижение как краткосрочных, так и долгосрочных целей осуществления финансово-хозяйственной деятельности (рис. 2).

За счет грамотного целеполагания, а именно: минимизации финансовых потерь, обеспечения получения постоянной прибыли, определения приемлемого уровня риск-аппетита, уменьшения вероятности наступления какого-либо события, сопряженного с риском, достигается обеспечение финансовой устойчивости организации, рост ее конкурентоспособности, максимизация рыночной стоимости и инвестиционной привлекательности.

Применение структурно-логического подхода к риск-менеджменту организаций учитывает все составляющие процесса управления рисками и в случае его реализации достигается экономический, бюджетный, а также социальный эффект.

Экономический эффект заключается в достижении устойчивого финансового состояния организаций, что ведет к их успешному функционированию и развитию в динамике.

Социальный эффект становится возможным посредством улучшения качества и уровня жизни населения, а также повышения покупательской способности населения.

Бюджетный эффект состоит в том, что возрастут доходы бюджета государства, в основном за счет налоговых поступлений.

Интегрированный подход – это комплекс всех ресурсов организации, как материальных, так и нематериальных,

направленный на прогнозирование, выявление и оценку различного рода неопределенностей, потенциально способных повлечь за собой рисковые события, а также управление постоянно трансформирующейся совокупностью рисков с целью осуществления организацией своей деятельности. Ключевыми характеристиками интегрированного подхода являются:

возможность определения отклонений в процессе работы организации до момента их негативного воздействия на конечный финансовый результат деятельности;

содействие вовлечению в процесс управления как финансовых, так и нефинансовых показателей, которые не поддаются денежной оценке, ведь сосредоточенная лишь на финансовых показателях оценка деятельности организации не отражает полноценную ситуацию анализа ее состояния;

обеспечение слаженной работы всех сотрудников организации, возможность предоставления на все уровни управления информации о способах улучшения процесса принятия решений, что позволяет достичь заданные цели;

данный подход к управлению рисками не является разовым проектом и является эффективным лишь в случае его применения на длительном отрезке времени, поскольку рыночные условия не являются статичными и неизбежно трансформируются.

В целом, комбинирование представленных выше подходов к риск-менеджменту служит базой для формирования основополагающего научно-методического подхода к риск-менеджменту организаций, поскольку экономическим риском невозможно управлять, основываясь лишь на каком-то одном подходе либо методе управления риском, а необходимо в зависимости от условий внешней и внутренней среды сочетать различные инструменты риск-менеджмента с целью достижения наибольшего эффекта от осуществления данных мероприятий.

Научно-методический подход к риск-менеджменту предприятий целесообразно определить как действенный инструмент максимизации эффективности управления организацией, который направлен на удовлетворение потребностей организации, а также государства в общественных благах, услугах или идеях посредством менеджмента риска.

В более отдаленной перспективе научно-методический подход к риск-менеджменту предприятий способен привести к повышению

привлекательности государства в целом (например, для посещения, проживания, осуществления деятельности либо привлечения инвестиций). Кроме того, разработка и применение на практике данного подхода в конечном итоге приведет к решению некоторых проблем, с которыми, как правило, органы местной власти справиться традиционными управленческими способами не способны, а также к формированию новых конкурентных преимуществ территории Донецкой Народной Республики и к гармонизации различных интересов участников социально-экономических отношений.

Первостепенным при разработке научно-методического подхода к риск-менеджменту является определение цели, задач, подходов, методов, инструментов, стратегических направлений, а также экономического эффекта становления организации с учетом социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на современном этапе. Следовательно, при разработке научно-методического подхода к риск-менеджменту целесообразно выделять в нем 3 составляющих части: теоретическая часть, методическая часть и практическая.

Основопологающей стратегической целью научно-методического подхода необходимо определить достижение стабильного функционирования и дальнейшего развития организаций посредством результативного противодействия отрицательному влиянию внутренних и внешних факторов на итоговый результат их деятельности.

Под тактическими целями научно-методического подхода к риск-менеджменту организаций следует обозначить следующие:

рыночные цели – выход на новые рынки сбыта, ослабление позиций конкурентов, достижение новых рыночных результатов;

цели развития – создание благоприятного имиджа, положительной репутации предприятия, достижение высокой степени доверия клиентов, удовлетворенности потребителей;

управленческие цели – совершенствование организационной структуры, улучшение управленческих навыков, подбор квалифицированного персонала;

обеспечивающие цели – создание инфраструктуры, координирующей процесс функционирования и развития организаций, пересмотр всех обязательных требований для

осуществления деятельности на предмет их соответствия современным реалиям;

инвестиционные цели – привлечение дополнительных ресурсов для развития организаций.

Применение на практике научно-методического подхода к риск-менеджменту организаций позволит обеспечить их стабильное функционирование, а также сделает возможным выбор направлений дальнейшего развития.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что на современном этапе экономического развития организациям всех форм собственности, независимо от их размеров, целесообразно осуществлять применение менеджмента риска к процессам, происходящим в их внутренней среде, проводить обучение сотрудников и консультации с внешними специалистами, т.е. внедрять риск-менеджмент в деятельность организации, что станет возможным при использовании ключевых положений научно-методического подхода к риск-менеджменту организаций. В дальнейшем требуется корректировка подходов к риск-менеджменту организаций с учетом состояния внешней среды, в которой осуществляют свою деятельность организации.

Список использованных источников

1. Афендикова, Е. Ю. Риск-менеджмент как инструмент управления рисками корпораций / Е. Ю. Афендикова. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Экономика". – 2023. – № 30. – С. 31-40. – DOI 10.5281/zenodo.8167623. – EDN VYFLTI.

2. Баргусов, А. А. Экономические риски, как неизбежная составляющая деятельности предприятия, и методы их минимизации / А. А. Баргусов, Л. Е. Алтынбаева. – Текст : непосредственный // Территория науки. – 2022. – № 4. – С. 8-13. – EDN TTRLPZ.

3. Крылова, В. В. Риски в деятельности предприятия. – Текст : непосредственный // Вестник Международной академии системных исследований. Информатика, экология, экономика. – 2021. – Т. 23. – С. 176-178.

4. Петрушевская, В. В. Структурно-аналитический обзор риска по функциональным идеям и положениям развития / В. В. Петрушевская, А. В. Саенко. – Текст : непосредственный // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2021. – № 3 (56). – С. 29-38.

5. Саенко, А. В. Управление рисками в аспекте коммуникационных взаимодействий и конфликтов / А. В. Саенко. – Текст : непосредственный // Социально-правовые аспекты управления: проблемы теории и практики: тез. докл. III Республиканской науч. интернет-конф., 18 ноября 2019г., г. Донецк. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 482-486.

6. Филиппова, Ю. А. Применение аналитико-инструментального подхода в системе риск-менеджмента предприятий / Ю. А. Филиппова, В. Л. Сорокотягина. – Текст : непосредственный // Менеджер. – 2021. – № 4(98). – С. 126-132. – DOI10.5281/zenodo.5751249. – EDN RKRZB.

УДК
DOI

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,
д-р экон. наук, доцент, ректор;

ТИТИЕВСКАЯ О.В.,
канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры финансов;
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данном исследовании рассмотрены методы управления организацией в условиях цифровизации экономики, проанализированы виды технологий в данной сфере, а также аргументирована необходимость их активного внедрения в финансовый сектор Российской Федерации. В исследовании проведен анализ по определению потенциала проведения цифровизации в области социальных и экономических отношений Российской Федерации, возможности создания и применения инноваций в сфере цифровизации, а также направлений разработки российских